

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
76 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шукурова Луиза Баратовна

магистрант Высшей школы бизнеса
и предпринимательства

Эшдавлатов Боймурод Соатович

магистрант Высшей школы бизнеса и
предпринимательства

Аннотация: Фондовый рынок, как и другие сегменты финансового рынка находится под сильным влиянием цифровых технологий. В частности, благодаря Интернету в настоящее время появилась реальная возможность перехода от традиционного финансового рынка к электронному финансовому рынку.

Можно констатировать тот факт, что цифровые финансовые услуги кардинальным образом меняют существующие бизнес-модели, несущие в себе такие конкурентные преимущества, как упрощение доступа к финансовым инструментам широкому кругу пользователей и их удешевление.

В статье обоснованы пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, цифровые технологии, финансовые инструменты, электронная торговля, биржевые торги.

Annotatsiya: Qimmatli qog'ozlar bozori, moliyaviy bozorning boshqa segmentlari kabi, raqamli texnologiyalarning ta'siri ostida. Xususan, Internet tufayli an'anaviy moliya bozoridan elektron moliya bozoriga o'tish uchun real imkoniyat mavjud. Aytish mumkinki, raqamli moliyaviy xizmatlar mavjud biznes modellarini tubdan o'zgartirib, o'zlari bilan keng foydalanuvchilar uchun moliyaviy vositalardan foydalanishni soddalashtirish va ularning narxini pasaytirish kabi raqobatdosh ustunliklarni keltirmoqda. Maqolada raqamli texnologiyalar asosida fond bozorini rivojlantirish yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: fond bozori, qimmatli qog'ozlar, raqamli texnologiyalar, moliyaviy vositalar, elektron savdo, birja savdosi.

Abstract: The stock market, like other segments of the financial market, is strongly influenced by digital technologies. In particular, thanks to the Internet, there is now a real opportunity to move from the traditional financial market to the electronic financial market.

It can be stated that digital financial services are radically changing existing business models,

which carry such competitive advantages as simplifying access to financial instruments for a wide range of users and reducing their cost.

The article substantiates the ways of development of the stock market based on digital technologies.

Keywords: stock market, securities, digital technologies, financial instruments, electronic trading, exchange trading.

ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отмечено, что определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза, расширение финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США является обязательными условиями обеспечения высоких темпов макроэкономического роста [1]. Успешное решение вышеназванных задач обуславливает необходимость цифровизации финансовых рынков, в частности фондового рынка страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

По мнению Е. Брындина возможность формирования экосистемы спроса необходимых потребностей, под которыми понимают взаимодействие всех участников, вовлеченных в социально-экономический процесс, основывается на внедренных цифровых платформах [2].

А. Гердо утверждает, что, благодаря произошедшим изменениям в экономике страны в разрезе фондового рынка, стала возможна цифровая трансформация этой отрасли, которая снизила порог для входа на рынок частным инвесторам [3].

В. Ефимук и М.Кривелевич, опираясь на результаты научного исследования, пришли к выводу, что деятельность банков на рынке ценных бумаг заиграла новыми красками с момента виртуализации торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами, перевода сертификатов ценных бумаг в электронный формат, внедрения электронной цифровой подписи, биометрических способов подтверждения вводимых данных [4].

По мнению М. Ныча, фондовый рынок представляет собой электронную площадку, на которой покупаются и продаются доли компаний, различные активы и т. д. Он действует как рынок, включая профессиональных и непрофессиональных участников (физических лиц) [5].

А. Строкина и В. Фрайс утверждают, что при развитии цифровых технологий развитие экономики влияет на финансовый рынок и рост численности клиентов и физических лиц. К дистанционным каналам обслуживания относятся специализированные программные продукты, мобильные приложения, интернет банкинг [6].

По мнению А. Качалова драйвером роста предложения финансовых инструментов в России является первичное размещение акций. Расширение количества эмитентов позволит значительно увеличить диверсификацию портфелей инвесторов [7].

А. Выхота делает такой вывод: «рыночная экономика современного государства немыслима без развитого рынка ценных бумаг. А его эффективное функционирование уже не представляется без цифровых технологий. Использование данного вида финансовых инструментов является одной из предпосылок для ускорения товарооборота и повышения эффективности деятельности организаций. Кроме того, некоторые виды ценных бумаг, оборот которых не обходится без участия инновационных технологий, создают мощный механизм инвестирования, который позволяет аккумулировать денежные средства как физических, так и юридических лиц. Республика Беларусь, несмотря на свой потенциально емкий инвестиционный рынок, еще не стала центром притяжения для иностранных инвесторов и не сформировала фондовый рынок на должном уровне, что негативно отражается на типах внедрения передовых технологий и выпуске новой продукции» [8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методологической основой исследования послужили работы видных отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные вопросам развития фондового рынка на основе цифровых технологий.

Основная цель исследования является разработка научных исследований, направленных на развитие фондового рынка страны на основе цифровых технологий.

В качестве источника статистических данных в работе использованы публикации по вопросам фондового рынка, экономическая периодика и материалы фондового рынка «Ташкент».

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Фондовым рынком Узбекистана является Республиканская фондовая биржа «Тошкент», которая была образована в 1994 году в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 745 от 21 января 1994 г. Главной целью деятельности РФБ «Тошкент» является создание необходимых условий для торговли биржевыми товарами путем организации и проведения публичных и гласных биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время.

Согласно отчету Республиканской фондовой биржи «Ташкент», в 2023 году на площадках среднее количество заключенных сделок составило 1 660 единиц, среднее количество торгуемых ценных бумаг – 113,23 млн единиц. Если сравнить эти показатели с прошлогодними показателями, то стоит отметить рост изменения среднего количества сделок в 2023 году. В 2022 году среднее количество сделок составило 327 единиц, а по итогам этого года этот показатель достиг 1 660 единиц, а темп роста составил 408,17%. Причиной положительных изменений этого показателя стал запуск мобильного приложения Jet.uz, предназначенного для торговли ценными бумагами [9].

Таблица 1. Количество и объем сделок на Республиканской бирже «Ташкент»¹.

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Количество сделок, штук	32816	36062	71489	80723	411870
Объем сделок, млрд. сум	438,8	578,2	1260,5	4816,2	2712,7

Как видно из приведенных данных таблицы 1, количество сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», в 2019-2023 годах имела тенденцию роста. Также, в 2019-2022 годах объем сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», имела тенденцию роста. Однако, в 2023 году объем сделок существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом.

На рынке акций «Stock Market» в секции G1- «Main Board», которая является основной площадкой торгов, за 2023 год было совершено 398 808 сделок с акциями 93 эмитентов на общую сумму 362,87 млрд сумов. Самый крупный объем сделок зафиксирован с простыми акциями АКБ «ОСТОВАНК» /OCBK/ на сумму 157,35 млрд сумов [10].

¹ Таблица составлена авторами на основе годовых отчетов Республиканской фондовой биржи «Ташкент».

Рисунок 1. Рыночная капитализация фондового рынка Республики Узбекистан².

Как видно из приведенных данных рис. 1, рыночная капитализация фондового рынка страны в 2019-2023 годах имела тенденцию роста.

Анализ рыночной капитализации в 2023 году показал, что, во-первых, в течение 2023 года общая рыночная капитализация эмитентов акций показала тенденцию роста с небольшими отклонениями и зафиксировала увеличение на 83,22% по сравнению с показателем на начало данного периода; во-вторых, за этот период максимальный уровень рыночной капитализации – 170,87 трлн сумов был зафиксирован 3 ноября 2023 года, а наименьшее значение рыночной капитализации приходится на 20 января, когда общая капитализация эмитентов была на уровне 89,80 трлн сумов.

Основными факторами, повлиявшие на рост капитализации, являются следующие:

* начало биржевых торгов с простыми акциями АО «UzAuto Motors» /UZMT/ 20 февраля 2023 года, после завершения IPO. Торговая цена акций в среднем составила 68 000,00 сумов, при номинальной стоимости 5 000,00 сумов;

* включение в биржевой котировальный лист акций АК «Халк Банк» /ХКВК/. Капитализация данного эмитента составляет более 7,35 трлн сумов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Нами сформулированы следующие выводы по цифровизации фондового рынка:

* развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» и поставление задачу расширения финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США обуславливает необходимость цифровизации фондового рынка страны;

* произошедшие изменения в экономике страны в разрезе фондового рынка способствует цифровому трансформацию этой отрасли, которая снижает порог для входа на рынок частным инвесторам;

* драйвером роста предложения финансовых инструментов является первичное размещение акций, при этом расширение количества эмитентов позволит значительно увеличить диверсификацию портфелей инвесторов;

* рыночная экономика современного государства немыслима без развитого рынка ценных бумаг, а его эффективное функционирование уже не представляется без цифровых технологий;

* количество сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», в 2019-2023 годах имела тенденцию роста. Также, в 2019-2022 годах объем сделок, заключенных на фондовой

² Рисунок составлен авторами на основе годовых отчетов Республиканской фондовой биржи «Ташкент».

бирже «Ташкент», имела тенденцию роста. Однако, в 2023 году объем сделок существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом;

* рыночная капитализация фондового рынка страны в 2019-2023 годах имела тенденцию роста;

* основными факторами, влиявшие на рост капитализации в 2023 году, являются следующие:

– начало биржевых торгов с простыми акциями АО «UzAuto Motors» /UZMT/ 20 февраля 2023 года, после завершения IPO. Торговая цена акций в среднем составила 68 000,00 сумов, при номинальной стоимости 5 000,00 сумов;

– включение в биржевой котировальный лист акций АК «Халк Банк» /ХКБК/. Капитализация данного эмитента составляет более 7,35 трлн сумов.

На наш взгляд, для обеспечения развития фондового рынка страны на основе цифровых технологий, необходимо принять следующие меры:

1. Необходимо внедрять на отечественный фондовый рынок технологию блокчейн с целью гарантирования участникам рынка ценных бумаг дополнительную защищенность, прозрачность при совершении сделок, а также избавить инвесторов от издержек, путем освобождения традиционного участия финансовых посредников.

Необходимо отметить, что на фондовом рынке ценностями является информация по совершаемым операциям, передача прав на владение бумагой. Применение технологию блокчейн позволяет пользователям получить информацию на каком этапе находится реализация транзакции ценности, кем и на какую сумму была произведена операция, данные механизмы устраняют возможность мошенничества и увеличивают прозрачность данных.

2. Необходимо создать необходимые правовые и организационные условия для выпуска цифровых ценных бумаг.

Мировой опыт показывает, что выпуск цифровых ценных бумаг, во-первых, сделает IPO доступным для небольших компаний; во-вторых, позволит исключить из цепочки совершения сделок с ценными бумагами третьи стороны; в-третьих, обращение ценных бумаг сделает более безопасным и надежным, так как обеспечит полную прозрачность и позволит автоматически отслеживать, кто именно владеет конкретными акциями в определенный момент времени, используя публичную доступность регистра.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП №60 от 22 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг./Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003)
2. Брындин Е. Г. Созидание социальной самодостаточной цифровой национальной экономики с индустрией 5.0 // Возможные сценарии будущего России и Мира: междисциплинарный дискус. XI международная кондратьевская конференция. М., 2020. С. 67–74.
3. Гердо А. Э. Государственное регулирование фондового рынка РФ и его проблемы// Цифровая трансформация государственного и муниципального управления: тр. Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2021. С. 131–134.
4. Ефимук В. С., Кривелевич М. Е. Приток розничных инвесторов как фактор усиления международного сотрудничества на фондовом рынке//Трансграничные рынки товаров и услуг: проблемы исследования: тр. IV Междунар. науч.-практ. конф. Владивосток, 2021. С. 161–163.
5. Ныч М. П. Законодательные основы фондового рынка России//Правотворчество, правоприменение и правосознание: состояние и перспективы развития: сб. VII Всерос. науч.-практ. конф. Хабаровск, 2021. С. 187–191.
6. Строкина А. Д., Фрайс В. Э. Влияние цифровой экономики на финансовый рынок// Мировой опыт и экономика регионов России: материалы 19-й Всерос. студенч. науч. конф. с междунар. участием. Курск, 2021. С. 211–214.

7. Качалов А. А. Активы розничных инвесторов на фондовом рынке в РФ — тенденции и перспективы // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 1. С. 9–13.
8. Выхота А.А. Проблемы развития цифровых технологий на рынке ценных бумаг в Республике Беларусь//57-я научная конференция БГУИР. – Минск, 2021 г. – С. 220-221.
9. Биржевое обозрение 2020. <https://uzse.uz>
10. Биржевое обозрение 2023. <https://uzse.uz>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

